

Tórax Leñoso por Fentanilo: El Precio Letal de un Opioide

Sergio Carlos Fernández-Martínez¹, Jennifer Hernández-Fuentes¹, Yasmín Hernández-Huesca², Daniela Córdoba-Gómez¹, Zabdi Cruz-Silva¹, Lina Fernanda Trujeque-Ginés¹

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar No. 22, Coordinación de Investigación en Salud. Teziutlán, Puebla, México

² Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona No. 35, Área de Anestesiología. Cuautlancingo, Puebla, México

Resumen

INTRODUCCIÓN: El síndrome del tórax leñoso, es una complicación infrecuente pero potencialmente grave asociada a opioides de administración rápida. Su identificación temprana es crucial por riesgo de imposibilidad ventilatoria y compromiso hemodinámico. Este reporte describe un caso clínico representativo, enfatizando su abordaje diagnóstico y terapéutico, así como su relación con la literatura reciente. **CASO CLÍNICO:** Paciente femenina de 54 años que presentó rigidez torácica súbita tras administración de fentanilo (150 µg IV) durante anestesia general balanceada. Se evidenció apnea, rigidez torácica y desaturación. Ante la falta de respuesta a maniobras ventilatorias y a bolos de propofol, se administró rocuronio (50 mg IV) con resolución inmediata. Se realizó intubación orotraqueal e instauración de ventilación mecánica protectora, con recuperación completa. La paciente evolucionó favorablemente y fue egresada con contraindicación para uso futuro de opioides. **CONCLUSIONES:** La rigidez torácica inducida por fentanilo debe sospecharse ante la imposibilidad de ventilación tras opioides, diferenciándola de depresión respiratoria o laringoespasma. El reconocimiento temprano y el uso de relajantes neuromusculares no despolarizantes son esenciales para evitar desenlaces fatales. Este caso subraya la necesidad de capacitación continua del personal médico y protocolos anestésicos individualizados.

Abstract

BACKGROUND: Wooden Chest Syndrome is an infrequent but potentially serious complication associated with rapidly administered opioids. Early identification is crucial due to the risk of ventilatory failure and hemodynamic compromise. This report describes a representative clinical case, emphasizing its diagnostic and therapeutic approach, as well as its correlation with recent literature. **CLINIC CASE:** A 54-year-old female patient developed sudden chest wall rigidity after receiving fentanyl (150 µg IV) during balanced general anesthesia. Apnea, chest rigidity, and desaturation were observed. Due to the lack of response to ventilatory maneuvers and propofol boluses, rocuronium (50 mg IV) was administered, resulting in immediate resolution. Orotracheal intubation and protective mechanical ventilation were performed, leading to full recovery. The patient evolved favorably and was discharged with a contraindication for future opioid use. **CONCLUSIONS:** Fentanyl-induced chest wall rigidity should be suspected in cases of ventilatory difficulty following opioid administration, distinguishing it from respiratory depression or laryngospasm. Early recognition and the use of non-depolarizing neuromuscular blockers are essential to prevent fatal outcomes. This case highlights the importance of continuous medical staff training and individualized anesthetic protocols.

Palabras Clave: Fentanilo, Analgésicos Opioides, Rigidez Muscular, Insuficiencia Respiratoria

Keywords: Fentanyl; Analgesics, Opioid, Muscle Rigidity, Respiratory Insufficiency

1. INTRODUCCIÓN

A lo El síndrome de tórax leñoso, también denominado rigidez torácica inducida por fentanilo, constituye una complicación poco frecuente pero reconocida tras la administración por vía intravenosa de dicho opioide. Su incidencia exacta es desconocida debido a varios factores, como la mortalidad en pacientes no tratados y la falta de monitoreo en los lugares donde ocurren los eventos [1].

Por otra parte, el fentanilo es un opioide sintético utilizado habitualmente como analgésico, y con frecuencia se combina con sedantes en procedimientos médicos. Tradicionalmente el síndrome de tórax leñoso se ha asociado con infusiones rápidas, dosis elevadas o pacientes en edades extremas. Con la actual epidemia de opioides y el aumento en su uso para sedación e intubación prolongada, los profesionales de la salud se enfrentan con mayor frecuencia a esta complicación [1]. Los opioides lipofílicos, como el fentanilo y el sufentanilo, poseen un perfil farmacológico favorable para su uso en anestesia espinal, en contraste con los opioides hidrofílicos. Estos fármacos se caracterizan por un inicio de acción más rápido, una duración más corta y una menor difusión hacia las regiones superiores del sistema nervioso central, lo que disminuye la posibilidad de depresión respiratoria [2].

La rigidez de la pared torácica inducida por opioides fue descrita por primera vez por Hamilton y Cullen en 1953, al estudiar los efectos de los opioides sobre la depresión respiratoria. Por lo que se ha propuesto que el mecanismo del síndrome de tórax leñoso implica la activación de los receptores μ en el sistema nervioso central a través de vías dopaminérgicas, lo que provoca rigidez en la musculatura esquelética. La alta lipofilia del fentanilo facilita su paso rápido a través de la barrera hematoencefálica [3]. El hallazgo físico más frecuente es un episodio de apnea acompañado de tensión abdominal, trismo, ocasionalmente fiebre, hipoxia o hipertensión. La ventilación con bolsa-válvula-mascarilla puede ser ineficaz debido a la disminución de la compliance torácica [3]. Este síndrome se caracteriza por afectar principalmente los músculos mandibulares y laríngeos, que regulan la permeabilidad de las vías respiratorias superiores, así como los músculos intercostales y diafragmáticos necesarios para la ventilación mecánica [4].

Cuando se reconoce perioperatoriamente, el síndrome de tórax leñoso se trata con bloqueadores competitivos del receptor nicotínico de acetilcolina, como el rocuronio para disminuir la contracción muscular excesiva ya que modula la transmisión neuromuscular [4]. Ante la sospecha de síndrome de tórax leñoso existen tres opciones de manejo. La primera es naloxona intravenosa que revierte rápidamente la rigidez torácica, aunque puede inducir abstinencia en pacientes con altas dosis de fentanilo. La segunda es el uso de bloqueadores neuromusculares como rocuronio o cisatracurio que reducen el tono muscular y permitiendo la continuidad del opioide en pacientes ventilados. La tercera consiste en la suspensión o reducción del fármaco causal cuando el paciente lo tolera, complementando la sedación con dexmedetomidina e hidromorfona para mantener analgesia y confort [5].

2. PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 54 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en control irregular, hipertensión arterial sistémica e hysterectomía total. Ingresó el 04/09/2025 por Infección necrosante de tejidos blandos en región vulvar-perineal, complicada con cetoacidosis diabética, resuelta con manejo médico. Durante su hospitalización se efectuaron aseos quirúrgicos seriados (06, 09 y 12/09/2025). En el cuarto procedimiento, el 14/09/2025, bajo anestesia general balanceada, tras la administración de fentanilo 150 mcg IV, presentó un evento súbito de rigidez torácica (síndrome de tórax leñoso), caracterizado por imposibilidad de ventilación con bolsa-válvula-mascarilla, pérdida del automatismo respiratorio, rigidez de la pared torácica y desaturación a 86–88%. A pesar de maniobras de ventilación asistida y bolos adicionales de propofol, persistió la imposibilidad ventilatoria, estableciéndose el diagnóstico de rigidez torácica inducida por opioides. Se administró rocuronio 50 mg IV, con lo que se recuperó la ventilación eficaz, la saturación y la estabilidad hemodinámica. Se documentó laringoespasma asociado, resuelto tras la relajación muscular. Se practicó intubación orotraqueal exitosa con SOT #7 al primer intento, iniciándose ventilación mecánica (modo VC, VT 6

ml/kg, PEEP 7, FiO₂ 100%). Requirió dos maniobras de reclutamiento alveolar y bolos de norepinefrina (10 mcg IV) por labilidad hemodinámica. La gasometría final mostró: pH 7.35, PaO₂ 90 mmHg, HCO₃⁻ 18.8 mmol/L, BE -7.9, relación Kirby 220. Posteriormente, se mantuvo sevoflurano al 1.5% vol. Tras aspiración de secreciones y reversión del bloqueo neuromuscular con sugammadex 50 mg IV, fue extubada exitosamente en quirófano, consciente y con SatO₂ del 98%. El evento fue documentado como reacción adversa grave a opioides y comunicado a los familiares. La evolución subsecuente fue favorable, con adecuada formación de tejido de granulación, funcionamiento del sistema VAC y descenso de parámetros inflamatorios. El 18/09/2025 se realizó un quinto aseo quirúrgico bajo anestesia local con sedación, evitando opioides, sin complicaciones anestésicas. El 19/09/2025 egresó despierta, orientada, afebril y con heridas limpias, con indicaciones de control glucémico estricto, cuidados del VAC y seguimiento ambulatorio.

Abordaje diagnóstico

- Diagnóstico clínico: rigidez torácica inducida por fentanilo.
- Estudios relevantes: gasometría arterial con acidosis metabólica compensada y relación Kirby disminuida.
- Diagnóstico diferencial: depresión respiratoria por opioides, broncoespasmo, obstrucción de vía aérea superior.

Abordaje terapéutico

- Maniobras de ventilación asistida y bolos de propofol sin éxito.
- Administración de rocuronio IV con resolución de la rigidez.
- Intubación orotraqueal e insaturación de ventilación mecánica protectora
- Soporte con norepinefrina y maniobras de reclutamiento alveolar.
- Mantenimiento anestésico con sevoflurano.
- Reversión con sugammadex y extubación exitosa.
- Evitación de opioides en procedimientos posteriores.
- Contraindicación formal del fentanilo en futuras anestесias.

Desenlace

- Evolución favorable, alta hospitalaria en condiciones estables.
- Pronóstico: bueno para la vida, reservado para la función por riesgo infeccioso y metabólico.

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La rigidez torácica inducida por fentanilo, también denominada síndrome del tórax leñoso, representa un evento adverso poco frecuente pero clínicamente relevante en anestesiología y cuidados críticos. El caso clínico presentado ilustra un cuadro típico desencadenado por la administración de fentanilo en una paciente con comorbilidades metabólicas, lo que permitió analizar similitudes y diferencias con lo descrito en la literatura reciente.

En términos diagnósticos, la identificación de la rigidez torácica en la paciente descrita se basó en la imposibilidad de ventilar, la desaturación y rigidez de la pared torácica. Estos hallazgos coinciden con lo

reportado en la literatura donde se destaca la importancia del diagnóstico clínico inmediato ante la falla de ventilación posterior a la administración de opioides [6].

A diferencia de la depresión respiratoria clásica, el síndrome de tórax leñoso se caracteriza por la pérdida de la compliance torácica y puede confundirse con broncoespasmo o laringoespasmo, tal como ocurrió en este caso y ha sido señalado en reportes recientes [7]. Los fentanilos pueden ocasionar rigidez muscular al actuar sobre el sistema nervioso central. Cuando este efecto se presenta en los músculos respiratorios de la pared torácica, como el diafragma y los intercostales, se produce un cuadro conocido como síndrome de tórax leñoso [8].

Desde el punto de vista fisiopatológico, estudios experimentales han demostrado que este síndrome se relaciona con la activación de vías centrales mediadas por receptores μ -opioides y la participación de núcleos pontinos [9]. El mecanismo por el cual se produce la depresión respiratoria depende del tipo de fármaco consumido. En el caso de los opioides, los más estudiados actúan sobre los receptores μ -opioides ubicados en las redes neuronales respiratorias centrales del puente, especialmente en el complejo preBötzing y en el complejo parabranchial/Kölliker-Fuse. La activación de estos receptores modifica el generador del ritmo respiratorio, pudiendo provocar episodios de apnea, sobre todo cuando se administran dosis elevadas. Aunque la apnea suele ser temporal y el ritmo respiratorio puede restablecerse gracias a la estimulación hipercápnica progresiva, dosis altas de opioides pueden generar apnea prolongada, con consecuencias graves para el sistema cardiovascular. La hipoxia y la hipercapnia resultantes pueden inducir arritmias, bradicardia y, en casos extremos, paro cardíaco [10]. Si bien la incidencia real sigue siendo incierta, se ha observado una mayor frecuencia en pacientes críticos y en contextos de administración rápida o en bolos intravenosos, como en este caso [11]. En cuanto al manejo, la literatura actual enfatiza tres estrategias: medidas de soporte ventilatorio, uso de agentes anestésicos hipnóticos y relajación neuromuscular [12].

En el caso descrito, el uso de propofol resultó insuficiente, requiriéndose rocuronio para revertir la rigidez, lo cual concuerda con múltiples reportes que describen la eficacia de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes como tratamiento definitivo [13]. Además de la opción utilizada en nuestro caso con rocuronio, también se ha descrito el uso de mivacurio. Este relajante se metaboliza por la colinesterasa plasmática y cuando los niveles de dicha enzima son elevados, el fármaco se inactiva de manera más rápida [14].

La necesidad de intubación orotraqueal y de instaurar ventilación mecánica protectora coincide con lo recomendado en la literatura para el manejo de pacientes con compromiso ventilatorio grave [15]. En estos casos, la rigidez toracoabdominal propia del síndrome puede limitar el flujo aéreo y los volúmenes corrientes, por lo que la asistencia ventilatoria controlada resulta fundamental para mantener una oxigenación y ventilación adecuadas [16]. El empleo de maniobras de reclutamiento alveolar y vasopresores también se ha descrito en la literatura, particularmente en pacientes con labilidad hemodinámica asociada [17].

Además, existen factores relacionados con la anestesiología pueden influir en la aparición y manejo del síndrome de tórax leñoso. Una preparación incompleta del paciente o una evaluación preoperatoria insuficiente puede contribuir a la severidad de los episodios, ya que cualquier discrepancia entre la preevaluación y la valoración realizada por el anestesiólogo el día de la cirugía puede requerir ajustes de último minuto, retrasos o incluso la cancelación del procedimiento. Esto resalta la importancia de una evaluación anestésica exhaustiva, actualizada y coordinada, así como de una comunicación clara con el paciente para asegurar que todos los criterios clínicos y de preparación se cumplan antes de la inducción anestésica, optimizando así la seguridad ventilatoria y la eficacia de los bloqueadores neuromusculares [18].

La relevancia de este caso radica en subrayar la necesidad de un diagnóstico diferencial rápido entre rigidez torácica, laringoespasma y depresión respiratoria, especialmente cuando la ventilación con mascarilla se dificulta tras la administración de opioides. Esta situación debe diferenciarse de causas más frecuentes, como obstrucción de la vía aérea superior, técnica inadecuada de manejo de la vía aérea o anestesia insuficiente. La literatura reciente enfatiza que retrasar el reconocimiento de este síndrome aumenta el riesgo de mortalidad [19].

En este sentido, la gasometría obtenida, con acidosis metabólica compensada y relación $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ disminuida, es consistente con la hipoxemia aguda descrita en series similares [20]. Finalmente, el pronóstico observado en la paciente (favorable tras resolución del evento y sin secuelas neurológicas) coincide con reportes donde la intervención temprana, la relajación neuromuscular y el soporte intensivo permiten una recuperación completa.

Como conclusión tenemos que el caso presentado ilustra la relevancia clínica del síndrome del Tórax Leñoso como una emergencia anestésica poco frecuente pero potencialmente letal. Su rápida identificación permitió un manejo exitoso mediante la administración de relajantes neuromusculares y soporte ventilatorio oportuno. Los hallazgos subrayan la importancia de reconocer la rigidez torácica inducida por fentanilo como entidad distinta a la depresión respiratoria, así como de integrar estrategias de prevención en los protocolos de sedación y anestesia. El impacto de este estudio radica en fomentar la vigilancia farmacológica y la educación médica continua sobre el uso seguro de opioides. Representa además una oportunidad para promover investigaciones multicéntricas que determinen la incidencia real del síndrome, los factores de riesgo asociados y las mejores prácticas para su manejo preventivo y terapéutico.

REFERENCIAS

- [1] Zoorob R, Uptegrove L, Park BL. Case Report of Very-Low-Dose Fentanyl Causing Fentanyl-Induced Chest Wall Rigidity. *Cureus*. 2023 Aug 20;
- [2] Fonseca NM, Guimarães GMN, Pontes JPJ, et al. Safety and effectiveness of adding fentanyl or sufentanil to spinal anesthesia: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition)*. 2023 Mar;73(2):198–216.
- [3] UL HUSNA A, NEUPANE R, HOWSARE MM, et al. WOODEN CHEST SYNDROME: A RARE COMPLICATION OF FENTANYL INFUSION. *Chest*. 2023 Oct;164(4):A2759.
- [4] Wei AD, Burgraff NJ, Oliveira LM, et al. Fentanyl blockade of K⁺ channels contribute to Wooden Chest Syndrome. 2025.
- [5] Rosal NR, Thelmo FL, Tzarnas S, et al. Wooden Chest Syndrome: A Case Report of Fentanyl-Induced Chest Wall Rigidity. *J Investig Med High Impact Case Rep*. 2021 Jan 23;9.
- [6] Zhuang J, Gao X, Shi S, et al. Intravenous bolus injection of fentanyl triggers an immediate central and upper airway obstructive apnea via activating vagal sensory afferents. *J Appl Physiol*. 2024 Dec 1;137(6):1666–77.
- [7] Fukasawa R, Oishi A, Nemoto C, et al. A case of opioid-induced rigidity requiring naloxone administration at the time of anesthesia emergence. *JA Clin Rep*. 2024 Aug 1;10(1):47.
- [8] Cavallo D, Kelly E, Henderson G, et al. Comparison of the effects of fentanils and other μ opioid receptor agonists on the electrical activity of respiratory muscles in the rat. *Front Pharmacol*. 2023 Nov 23;14.
- [9] Oh YJ, Kim Y, Lee C, et al. The effects of the administration sequence and the type of hypnotics on the development of remifentanyl-induced chest wall rigidity: a randomized controlled trial. *BMC Anesthesiol*. 2023 Jun 8;23(1):195.
- [10] van Lemmen M, van der Schrier R, Dahan A, et al. Pharmacology of viable mechanism agnostic respiratory stimulants for the reversal of drug-induced respiratory depression in humans. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*. 2023 Oct 3;19(10):671–9.
- [11] Chamoun K, Chevillard L, Hajj A, et al. Mechanisms of Neurorespiratory Toxicity Induced by Fentanyl Analogs—Lessons from Animal Studies. *Pharmaceuticals*. 2023 Mar 2;16(3):382.
- [12] Haouzi P, Tubbs N. Effects of fentanyl overdose-induced muscle rigidity and dexmedetomidine on respiratory mechanics and pulmonary gas exchange in sedated rats. *J Appl Physiol*. 2022 Jun 1;132(6):1407–22.

- [13] Pergolizzi J V., Webster LR, Vortsman E, et al. Wooden Chest syndrome: The atypical pharmacology of fentanyl overdose. *J Clin Pharm Ther.* 2021 Dec 8;46(6):1505–8.
- [14] Gaertner VD, Restin T, Bassler D, et al. Case report: Intrapulmonary tidal volumes in a preterm infant with chest wall rigidity. *Front Pediatr.* 2022 Aug 23;10.
- [15] Cinesi Gómez C, Peñuelas Rodríguez Ó, Luján Torné M, et al. Recomendaciones de consenso respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente adulto con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a infección por SARS-CoV-2. *Med Intensiva.* 2020 Oct;44(7):429–38.
- [16] Trujillo C, Rudd D, Ogutcu H, et al. Objective Characterization of Opiate-Induced Chest Wall Rigidity. *Cureus.* 2020 Jun 5;
- [17] Algaba Á, Nin N. Maniobras de reclutamiento alveolar en el síndrome de distrés respiratorio agudo. *Med Intensiva.* 2013 Jun;37(5):355–62.
- [18] Naderi-Boldaji V, Banifatemi M, Zandi R, et al. Incidence and root causes of surgery cancellations at an academic medical center in Iran: a retrospective cohort study on 29,978 elective surgical cases. *Patient Saf Surg.* 2023 Sep 6;17(1):24.
- [19] hui CH, Chen PF. A difficulty with mask ventilation after induction of anesthesia with fentanyl: A case report. *JCA Advances.* 2025 Sep;2(3):100138.
- [20] Chiumello D, Pozzi T, Fratti I, et al. Acid-Base Disorders in COVID-19 Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. *J Clin Med.* 2022 Apr 8;11(8):2093.

Correo de autor de correspondencia: sergio.fernandezm@imss.gob.mx